

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI AWILLIQ ORINLARINÍN DEMOGRAFIYASÍ

Alieva B.A.,

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan

Kasimova A.A.

Berdaq atındaǵı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti, Ózbekstan

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17392573>

Annotaciya: Maqalada Qaraqalpaqstan Respublikasınıń awıllıq orınlarınıń demografiyası haqqında, yaǵnıy awıllıq rayonlar boyınsha xalıqtıń tuwılıw, ólim procesleri kórsetkishleri, olardıń dinamikası úyrenilgen hám toparlarǵa ajratılǵan. Júz bergen ózgerislerdiń sebepleri aniqlanıp jaqsılaw boyınsha usınıslar berigen.

Tayanısh sózler: xalıq, demografiya, region, awıl, tuwılıwshılıq, olimshilik, tábiyiy ósim, koefficiyent.

Abstract: This article examines the demographics of rural areas in the Republic of Karakalpakstan, specifically focusing on birth and death process indicators across rural districts, their dynamics, and categorization. The study identifies the causes of observed changes and provides recommendations for improvement.

Keywords: population, demography, region, rural area, birth rate, mortality, natural growth, coefficient.

Hár qanday regionda xalıq sanınıń ósiwi yamasa azayıwına xalıqtıń tábiyiy ósim, migratsiya protsessleri, sonday aq, administrativlik–regionallıq ózgerisler tásir etedi. Bıraq, kóbinese xalıq sanınıń ósiminde tábiyiy ósim ayrıqsha faktor esaplanadı. Ol barlıq ótken dáwirlerde Qaraqalpaqstan xalqınıń ósiminde de tiykarǵı derek bolıp kelgen. Qaraqalpaqstannıń awıl xalqı onıń jámi xalqı sıyaqlı, tek tábiyiy kóbeyiw tiykarında artıp barmaqta. Migratsiya, sonnan sırtqı migratsiyanıń nátiyjesi kemeyip baratırǵan bolsa da, ol elede minus kórsetkishlerge iye. Mısalı, bir ǵana 2024-jılda jámi xalıqtıń kóbeyiwiniń 60 % ten aslamı awıllarǵa tuwrı kelgen bolıp, pútkil tábiyiy kóbeyiw esabınan ibarat bolǵan. Álbette, tábiyiy kóbeyiwdiń haqıqıy kórsetkishi bunnan joqarıraq, sebebi onıń bir bólimi keri migratsiya qaldıǵına ketedi.

Bıraq, hár mın adamǵa esaplaǵanda, tábiyiy kóbeyiw respublika awıllarında jıldan-jılǵa kemeyip barmaqta. Mısalı, ol sońǵı 10 jıl dawamında 20,2 %den 18 %ge túsip qalǵan.

Belgili bolǵanıday, respublika xalqınıń tábiyiy kóbeyiwi eń aldó menen onıń tuwılıw kórsetkishleri tiykarında júzege keledi. Sońǵı jıllarda awıl xalqınıń ulıwma tuwılıw koeffitsienti 23-25 % aralıǵında bolıp, onıń kórsetkishi 2006 jıllardan baslap biraz kóterilip barmaqta. Sonıń menen birge qala hám awıllardaǵı tuwılıw dárejesindegi parq awıllar esabınan baraǵan sayın qısqarıp barmaqta.

"GEOGRAFIYANÍŃ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANIW PERSPEKTIVALARI"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Ótken ásirdeń aqırǵı on jıllıqlarında baslanǵan hám 90-jıllarda jedellesken tuwılıw kórsetkishiniń páseyip barıwı shama menen 2005 jıllarǵa kelip toqtadı hám 2006 jıldan baslap ol biraz kóterilmekte. Bul orında milliy ekonomikada turaqlı rawajlanıwǵa 1996 jılda erisilgen bolsa, demografiyalıq protsesslerde bul jaǵday 10 jıldan keyin júzege keldi [2]. Álbette, bunday ulıwmalıq, dástlepki juwmaq sheber hám tereń demografiyalıq analizdi, ótiw dáwiri ózgesheliklerin úyreniwdi talap etedi.

Awıl rayonları (AR) xalqınıń tuwılıw dárejese bir-birinen bir qansha parq qıladı. Mısalı, 4 AR da yamasa olardıń 25,0 %de hár mın adamǵa tuwılıw 21,7-24,1 %oni quraydı. Bul rayonlar Beruniy (24,1%), Ámiwdárya (22,8%), Ellikqala (22,4%) hám Nókis (22,3%) rayonları bolıp basqa awıl rayonında da bunday jaǵday gúzetilmeydi(1-súwret)..

1-súwret. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń awıllıq rayonları boyınsha tuwılıwshılıq kórsetkishleri

Ekinshi toparǵa kiriwshi 5 AR ulıwma tuwılıw koeffitsiyenti 19,3-21,7 % aralıǵındaǵı rayonlar bolıp olardıń úlesi 31,3 %. Bul rayonlar Tórtkúl (21,7%), Xojeli (20,3%), Qanlıkól (20,0%), Shimbay (19,6%) hám Kegeyli (19,3%) rayonların óz isine aladı.

Al, tuwılıwshılıq koeffitsiyenti ortasha respublikalıq kórsetkish (20,7%)tende tómen bolǵan 3-topar AR larınıń sanı 6. Olar Qońrat (19,2%), Moynaq (19,1%), Qaraózek (17,9%), Taqıyatas (17,4%), Bozataw (16,9%) hám Taxtakópir (16,6%) rayonlarınan ibarat.

Aqırǵı jıllarda Qaraqalpaqstan awıllarında 2023-jılı hár mın adamǵa ólgenler sanı ortasha 4,3-8,5 % aralıǵında, al 2024-jılda biraz páseyip 4,0-6,4 % aralıǵında baqlandı (2-súwret).

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındaǵı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Tuwılıw kórsetkishlerine qaraǵanda ólim koeffitsienti úlken aymaqlıq parqlarǵa iye emes. Bu boyınsha toparlardıń aralıqları da “tarıraq”. 2024-jılı respublika boyınsha ólimshilikniń ortasha kórsetkishi hár 1000 adamǵa 5,1% bolıp, onıń 8 awıllıq rayonında (50%) bul kórsetkishten joqarı koefficiyent anıqlandı. Bul rayonlarǵa Shımbay (6,4%), Kegeyli (6,3%), Qanlıkól (6,1%), Nókis (6,1%), Qaraózek (5,8%), Bozataw (5,7%), Qońırat (5,6%) hám Taxtakópir (5,4%) rayonların kirgizsek boladı. Awıl rayonlarınıń qalǵan 8 rayonında ólimshilik salıstırmalı 3,8-5,0 %ni quraydı.

Ólim kórsetkishlerine tiyisli geografiyalıq ózgeshelik sonnan ibarat bolıp, onıń salıstırmalı joqarılıǵı tiykarınan ekologiyalıq ortalıq bir qansha kerı bolǵan aymaqlarda kórinedi. Buǵan Taxtakópir, Shımbay, Nókis awıl rayonları misal boladı (2-súwret).

2-súwret. Qaraqalpaqstan Respublikasınıń awıllıq rayonları boyınsha ólimshilik koeffitsientleri

Tuwılıw hám ólim salıstırmalı xalıqtıń tábiyiy kóbeyiwiniń támiyinleydi. Izertlewlerdiń kórsetiwinshe, tuwılıw koeffitsienti 2005 jılǵa shekem qısqarıp bardı hám eń sońǵı jıllarda ol bir qansha kóterilmekte. Ólim kórsetkishi de aqırǵı jıllarda páseyip bardı hám házirgi waqıtta ol biraz turaqlı halǵa keldi. Bunıń nátiyjesinde tábiyiy kóbeyiw, xalıqtıń tuwılıw dárejesine sáykes jaǵdayda ózgerip barmaqta. Ol joqarıda aytıp ótkenimizdey, eń aqırǵı jıllarda sezilerli dárejede kóterilgenligin kórsetpekte. Sonlıqtan, awıl rayonların xalıqtıń tábiyiy kóbeyiwiniń dárejesine qaray toparlarǵa ajratılıwı tuwılıw kórsetkishlerine uqsap ketedi [3].

Biraq, baslanǵısh jaǵday joqarı bolǵan awıl rayonlarında qısqarıw kúshlirek, pás bolǵan aymaqlarda bolsa ol biraz azlıǵı menen ajıralıp turadı. Oǵan Qaraqalpaqstan

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARI HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARI"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Respublikası, Taxtakópir, Nókis hám Shımbay rayonlarında 2010 jıl tábiyiy kóbeyiw kórsetkishleri 1995 jılğa qarađanda joqarı bolđan. Nátiyjede, bul haqqındađı geografıyalıq koeffitsient kishireyip baradı aymaqlıq parqlar qısqarıwı da dawam etedi.

Óárezsizlik jıllarında xalıqtın tábiyiy ósimi 30,1 dan 15,6 promillege yamasa derlik eki esege kemeygen. Regionda tekđana xalıqtın tuwılıwshılıđı emes, al onın ólimshilik dárejesi de bir qansha kemeygenligi bayqaladı. Biraq ol tuwılıwshılıq dárejesine qarađanda ádewir áste júz berip atır. Tiykarınan, 1991–2024 jılları Qaraqalpaqstanda xalıqtın tuwılıwshılıđı 36,9 dan 20,7 promillege, ólimshilik dárejesi bolsa 6,8 den 5,1 promillege qısqarđan.

Demografıyalıq protsessler boyınsha qala hám awıllıq orınlar keskin parıqlanadı. Ótken jıllarda qalalarda tuwılıwshılıq 34,6 dan 21,3 promillege, ólimshilik 6,3 den 5,4 promillege hám tábiyiy ósim 28,3 den 15,9 promillege, awıllıq orınlarda bolsa, sáykes túrde, 39,1 den 23,2 promillege, 7,3 den 5,4 promillege hám 31,8 den 15,6 promillege kemeygen. Bunnan kóriwge boladı, regionnıń qala hám awıllıq orınlarda júz berip atırđan demografıyalıq protsessler, sońđı jılları tábiyiy ósimniń tiykarđı kórsetkishleri arasındađı parıqlar qısqarıp, olar bir birine jaqınlasıp barmaqta.

Juwmaqlap aytqanda, Qaraqalpaqstannıń awıllıq rayonları xalıq sanınıń ósiw páti boyınsha bir–birinen keskin parıqlanadı hám onın regionallıq ózgesheliklerine tómendegi geografıyalıq, social–ekonomikalıq, demografıyalıq hám ekologiyalıq faktorlar tásir qılđan[1]:

- Regionlardıń geografıyalıq jaylasqan ornı;
- Xalıqtın tábiyiy ósimi (tuwılıwshılıq hám ólimshilik);
- Regionlardıń tábiyiy sharayatı hám ekologiyalıq jađdayı;
- Xalıqtın milliy hám etnikalıq quramı;
- Xalıqtın jaylasıwı hám migratsiyası;
- Urbanizatsiya dárejesi hám b.

Óndiristiń rawajlanıwı, sonın menen bir qatarda xalıq sanı hám onın turmis sharayatınıń ósip barıwı insan hám tábiyat arasındađı ózara baylanıslardı quramalastırıp, onın ekologiyalıq hám social–ekonomikalıq áqibetlerin kúsheytiredi. Bul boyınsha regionda júzege kelgen quramalı ekologiyalıq jađday tikkeley Aral teńiziniń qurıp barıwına baylanıslı. Regiondađı ekologiyalıq jađdaydın tásir sheńberi teńizden alısların ózgerip, parıqlanıp baradı. Sol sebepli bul ekologiyalıq mashqala regionallıq ayırmashılıqlardı júzege keltirip, geografıyalıq izertlewlerde ekologiyalıq – geoekologiyalıq jandasıwdı talap etedi.

"GEOGRAFIYANÍŇ AKTUAL MASHQALALARÍ HÁM RAWAJLANÍW PERSPEKTIVALARÍ"

atındađı respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya

Paydalanılđan ádebiyatlar dizimi

1. Жолдасов А., Ходжаева Г.А., Умаров Е.К. УЗБЕКИСТАН Р. АРАЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС И ОСОБЕННОСТИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН. – 2009.(Монография)
2. Ходжаева, Г. А., Е. К. Умаров, and К. Ж. Алланазаров. "Демографические факторы территориальной организации производства в районах Южного Приаралья. "Актуальные проблемы современной науки 4 (2003): 151-153.
3. Ходжаева Г. А., Алланазарова Б. К. СОВРЕМЕННЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ТЕРРИТОРИАЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ ПРОИЗВОДСТВА // Самарқанд давлат университетининг илмий ахборотномаси, Самарқанд, 2019, 3-сон, Табиий фанлар серияси, 50-54 б.